

УДК 930.2:94(47)

**НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕМУАРЫ КРЫМСКИХ ПАРТИЗАН КАК ИСТОЧНИК ПО
ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(по материалам воспоминаний А. А. Куликовского)**

**UNPUBLISHED MEMOIRS OF THE CRIMEAN PARTISANS AS A SOURCE ON THE HISTORY
OF THE RESISTANCE MOVEMENT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(based on the memoirs of A. A. Kulikovsky)**

**Белоглазов Р.Н., Осиповский С.Н.
Beloglazov R.N. Osipovskiy S.N.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучен текст неопубликованных воспоминаний активного участника и одного из руководителей партизанского движения в Восточном Крыму А.А. Куликовского как источник по истории сопротивления немецко-румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Установлено, что это письменное свидетельство имеет большую фактологическую составляющую, востребованную для исследования различных аспектов вооруженной и подпольной борьбы народных мстителей против захватчиков, так как позволяет уточнить формы и направления боевой и разведывательно-диверсионной деятельности партизанских отрядов, их организационную структуру и персональный состав, морально-психологическое состояние бойцов, условия быта и повседневности, характер карательных операций противника и участия в них местных коллаборационистов.

Abstract. The article examines the text of the unpublished memoirs of an active participant and one of the leaders of the partisan movement in eastern Crimea A. A. Kulikovsky as a source on the history of resistance to the German-Romanian occupation during the Great Patriotic War. It has been established that this written evidence has a large factual component, which is in demand for the study of various aspects of the armed and underground struggle of the people's avengers against the invaders, since it allows us to clarify the forms and directions of the combat and reconnaissance-sabotage activities of the partisan detachments, their organizational structure and personnel, the moral and psychological state of the fighters, living conditions and everyday life, the nature of the punitive operations of the enemy and the participation of local collaborators in them.

Key words: Great Patriotic War, partisan movement, eastern Crimea, German-Romanian occupation, resistance, underground.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизанское движение, восточный Крым, немецко-румынская оккупация, сопротивление, подполье.

Формирование репрезентативной источниковой базы является обязательным условием для проведения исторического исследования, что подразумевает выявление основных письменных источников по теме, которые позволят решить поставленные задачи. Особую актуальность в контексте изучения Великой Отечественной войны в последнее время данная проблема приобретает в связи с рассекречиванием и введением в научный оборот большого массива информации в формате целых документальных комплексов, которые становятся доступными для ученых и всех заинтересованных лиц благодаря размещению на специализированных интернет-ресурсах. В равной степени это имеет значение и для других видов исторических источников по данной проблематике, в том числе и письменных свидетельств личного происхождения (мемуары и дневники /записки/, письма).

Записки участников партизанского движения и подполья в Крыму в годы Великой Отечественной войны по критерию их доступности можно разделить на несколько групп.

Во-первых, это произведения, которые вышли в свет в печатном виде [3–5; 7–9], а также нарративы, введенные в научный оборот и ставшие широко известными массовому читателю благодаря публикации или размещению в сети интернет. Как правило, именно эта часть данного массива источников наиболее широко используется в научно-исследовательских работах, становится объектом источниковедческого изучения.

Во-вторых, свидетельства, которые находятся на хранении в фондах музейных и архивных учреждений и поэтому доступны для ознакомления, как правило, определенному кругу специалистов. Исследователи, в зависимости от изучаемых вопросов, стараются их использовать в своих научных реконструкциях, а также анализировать с точки зрения информационного наполнения и достоверности. В отношении последнего аспекта в контексте заявленной темы следует отметить, например, статьи И.А. Бирниса [3] и С.Н. Ткаченко [10], посвященные некоторым неизданным партизанским мемуарам как историческому источнику, а также публикацию Р.Н. Белоглазова и А.Г. Рац [2], в которой рассмотрены неопубликованные воспоминания участника севастопольского подполья В.И. Осокина.

В-третьих, наименее известными и, следовательно, малодоступными для выявления и изучения остаются соответствующие материалы, которые находятся на хранении в семейных архивах и на руках у частных лиц. Минимальная информация или ее полное отсутствие об этой группе источников затрудняют возможность их введения в научный оборот, что уменьшает потенциал исследователей по изучению того или иного исторического сюжета.

Предметом нашего исследования являются неопубликованные мемуары одного из активных участников партизанского движения в Крыму Александра Александровича Куликовского, оригинал которых находится на хранении в личном архиве семьи Лузиных¹.

А.А. Куликовский родился в 1901 г. в Витебске, получил образование в Рыбинске в 1917 г. (начальное городское училище), служил в городском уголовном розыске, участвовал в Гражданской войне на стороне Красной армии в 1917 г. в составе 4 революционного партизанского батальона Юго-Западного фронта (командир отделения), в 1919 г. в 61 Северо-Двинском стрелковом полку (военком батальона/полка). Был членом комсомольской организации, затем вступил в партию (1919 г.). В 1920–1923 гг. он служил в органах госбезопасности (ЧК/ГПУ), с 1923 г. на должности табельщика-счетовода работал в системе обеспечения железнодорожного транспорта. В 1924 г. был переведен в Крым на Южную железную дорогу и проживал в Феодосии. Активный участник партизанского движения с ноября 1941 г. по апрель 1944 г. В 1941–1942 гг. в разное время занимал командные должности от командира группы до командира Феодосийского и Судакского партизанских отрядов, входивших в состав 1-го партизанского района. В октябре 1942 – июле 1943 гг. находился на Большой земле, числился в резерве Крымского штаба партизанского движения, прошел курсы подготовки командного состава. В ноябре 1943 г. был назначен командиром 7-го отряда 3 бригады Восточного соединения крымских партизан, затем с февраля по апрель 1944 г. командовал ею. После освобождения Крыма вышел в отставку. Воинское звание – старший лейтенант. Удостоен четырех боевых наград (Орден Отечественной войны I степени, медаль «Партизану Отечественной войны» I степени, медаль «За оборону Севастополя», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.») [1]; [12, с. 89]. Умер в 1972 г., похоронен в Феодосии.

Воспоминания представляют собой машинописную рукопись объемом 15 страниц, оформленную под названием «Партизаны Востока Крыма в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.)» [6]. Основное содержание мемуаров было подготовлено как лекция для публичных выступлений, о чем свидетельствуют соответствующие реквизиты в тексте на последней странице: «Лектор Феодосийского отделения общества по распространению политических и научных знаний Бывший командир III-й бригады Восточного соединения партизан Крыма. Куликовский А. А.» [3, л. 15]². Аутентичность подтверждается собственноручной подписью автора, который также указал датировку документа – 5 мая 1961 г.

После небольшого вступления в мемуарах начинается описание истории создания Феодосийского партизанского отряда³, командиром которого был начальник воензированной охраны Феодосийского порта И.С. Мокроус, комиссаром заместитель начальника политотдела отделения Приднепровской железной дороги Р.Н. Пономаренко и начальником штаба заместитель начальника Феодосийского горотдела НКВД Е.П. Колодяжный. В качестве

¹ Авторы благодарят Галину Александровну Лузину за предоставленный текст воспоминаний А.А. Куликовского для подготовки данной публикации.

² В оригинале рукописи, вероятно, по причине технической ошибки на последней пятнадцатой по последовательности странице указан номер 14.

³ Феодосийский отряд входил в состав 1-й партизанского района с зоной ответственности в районе Судака и Старого Крыма, где также формировались и действовали Судакский, Старо-Крымский и Кировский партизанские отряды. Место дислокации и базирования, перечень подразделений в формате 5 партизанских районов и группы отрядов Керченского полуострова были определены на начальном организационном этапе деятельности крымских партизан в конце октября – в начале ноября 1941 г.

основных организационных мероприятий по формированию подразделения автор выделил следующие события [6, л. 2–3]:

1. 26 сентября 1941 г. – начало устройства силами 2 роты Феодосийского истребительного батальона в старокрымских лесах лагеря дислокации и продовольственных баз, рассчитанных на 500 человек и шестимесячный период пребывания в лесу.

2. 31 октября и 1 ноября 1941 г. – сбор в Кизилташе (Краснокаменка), где располагался штаб отряда, личного состава общей численностью 498 человек.

3. 6 ноября 1941 г. – проведение первого партсобрания, на котором был избран секретарь парторганизации, бывший инструктор Феодосийского горкома ВКП(б) Г.Н. Дрепин.

4. 7 ноября 1941 г. – принятие присяги бойцами подразделения, которому, по предложению А.А. Куликовского, было присвоено имя И.В. Сталина.

Важным наблюдением автора стала констатация того факта, что большинство прибывших в лес людей не имело никакой военной подготовки, и это потребовало принять срочные меры по преодолению данной проблемы. Указанное подтверждает выводы исследователей о том, что ядро формирования первых партизанских подразделений в Крыму состояло из представителей партийного и советского актива, для которых были характерны высокий уровень политической сознательности и мотивированности, патриотизма и лояльности к советскому государству. Однако в основной своей массе они не были готовы и приспособлены к специфическим условиям ведения партизанской войны.

Следующий раздел мемуаров выделен автором под названием «Начало боевых действий». 5 и 9 ноября 1941 г. отряд провел две результативные засады на шоссе, которые привели к уничтожению нескольких автомобилей и десятков вражеских солдат. После этого ответные меры противника не заставили себя долго ждать. Воспользовавшись помощью коллаборантов из числа представителей местного населения, немцы 12 ноября 1941 г. окружили отряд в районе Кизилташа, что позволило им нанести большой урон партизанам, уничтожить их базу, захватить и вывезти запасы оружия и продовольствия (около 100 т). Личный состав подразделения понес большие потери – через 4 дня после этого боя смогли собраться только 113 человек [6, л. 4].

В сложившихся условиях острого дефицита продовольствия, оружия и боеприпасов единственным выходом из сложившейся тяжелой ситуации стали попытки отбить все необходимое у врага. Так, уже 19 ноября подполковник Е.П. Колодяжный сумел силами оставшихся боеспособными партизан (75 человек) организовать разгром вражеской автоколонны (4 машины, более 40 человек убитыми). Военные трофеи оказались довольно большими (3 пулемета системы «Шкода», 2 ротных миномета, винтовки), но продуктов питания не оказалось [6, л. 4].

Новый этап в боевой деятельности отряда был связан с организацией содействия высадке советского морского десанта в конце декабря 1941 г. в Феодосии. Партизаны хорошо знали побережье, так как часть их проходила службу до войны в местном погранотряде, и поэтому сумели обезвредить все посты противника от поселка Дальние Камыши (Приморское) до станции Сарыголь (1 км к востоку от современного поселка Узловое), что было важным условием обеспечения внезапности и скрытности десантирования.

В дальнейшем в январе 1942 г. подразделение А.А. Куликовского получило приказ организовать новый отряд из числа отступивших в горнолесную местность после неудачных боев красноармейцев из состава десанта, высаженного под Судаком. В результате было создано партизанское формирование под командой подполковника Б.Б. Городовикова, а затем сменившего его старшего лейтенанта Г.С. Алдарова.

Увеличение сил за счет бойцов десантников привело в очередной раз к попыткам со стороны оккупантов уничтожить партизан в Восточном Крыму. 14 февраля 1942 г. Феодосийский отряд принял участие в ожесточенных боях у горы Бурус, где в течение четырех дней противник пытался окружить и уничтожить подразделения 1-го партизанского района, что сопровождалось большими потерями. В итоге партизаны сумели прорваться в карасубазарские леса¹, где получили подкрепление от других отрядов.

Следующая структурная часть мемуаров называется «Особые трудности». В ней описаны основные проблемы условий деятельности и организации быта партизан: отсутствие питания для рации, недостаток боеприпасов, блокада мест расположения отряда противником, как со стороны дорог, так и населенных пунктов; острейшая нехватка продуктов питания, которая привела к голоду и повышенной смертности. Последнее обстоятельство А.А. Куликовский описывает следующим образом: *«Все то, что возможно было найти в лесу в зимний период времени – падаль яблок, груш, древесных грибов и мха на деревьях-валежнике,*

¹ Карасубазарские леса относились к зоне ответственности 2 партизанского района, где действовали Ичкинский, Колайский, Джанкойский, Зуйский и Сетлерский отряды.

останки постолов, головки хамсы, кишки лошадей, лягушки, – все это поедалось нами. В результате смертность доходила до 13 человек в день» [6, л. 6].

Со временем посредством аккумуляторов из разбитых немецких машин все-таки удалось наладить радиосвязь с Центром, что позволило начать получать необходимую помощь благодаря авиации, а также использовать развединформацию для организации и планирования операций против немцев. Так, в мемуарах приводятся данные об ориентировке (вторая половина 1942 г.) с Большой земли, которая позволила организовать трехдневную засаду под личным командованием А.А. Куликовского на участке дороги от поселка Отузы (пгт. Щебетовка) до Судака, в результате которой партизаны уничтожили назначенных оккупационной властью в захваченный Севастополь градоначальника, шефа гестапо и его адъютанта [6, л. 7].

Дерзость этой операции, по мнению А.А. Куликовского, заставила противника предпринять новую попытку уничтожения партизан, чему способствовала уже полная оккупация полуострова и использование двух кадровых дивизий Вермахта. Однако Феодосийский отряд сумел избежать столкновений с противником благодаря знаниям бывшего командира Старокрымского партизанского отряда и проводника Г.Е. Водопьянова, предложившего укрыть подразделение в так называемом тернике (внешне непроходимая местность в горах, заросшая терном), где врагу не пришлось в голову искать партизан. Применительно к периоду этих карательных прочесов автор приводит факты об исключительной жестокости оккупантов по отношению к попавшим в плен партизанам, на конкретных примерах погибших боевых товарищей описывает пытки и жестокие казни. Здесь он поделился и личной трагедией¹, которая постигла его в условиях беспощадной борьбы с беспрецедентно циничным и бесчеловечным противником: *«Не лучшей участи постигла и моя личная семья, состоящая из жены и троих взрослых дочерей, которая после соответствующих пыток – была расстреляна»* [6, л. 8].

Следующий раздел мемуаров под названием «Связь с мирным населением» посвящен организации и координации движения сопротивления в оккупированных населенных пунктах. А.А. Куликовский отметил, что формирование сети подполья являлось одним из главных направлений деятельности партизан, которое имело такие приоритеты: распространение советских агитационно-пропагандистских материалов с целью информирования населения, организация разведки для выяснения планов и намерений противника, дислокации его воинских частей и их состава, привлечение в ряды партизан местного населения и военнопленных, разложение и вербовка солдат противника.

В мемуарах приводится характеристика особенностей и отчасти персонального состава пяти подпольных групп, с которыми поддерживало связь подразделение А.А. Куликовского в следующих населенных пунктах и регионах Крыма [6, л. 9–11]:

1. Феодосия (руководитель – Н.М. Листовничая). Группа обеспечивала партизан медикаментами, верхней одеждой, бланками документов оккупационной администрации. В марте 1943 г. была разоблачена и ликвидирована немцами в результате предательства.

2. Поселок Сарыголь (руководитель – Г. Колегаев). Провела несколько результативных диверсий на железной дороге, в том числе уничтожила в марте 1944 г. сарыгольскую водокачку по обеспечению водой поездов, что парализовало железнодорожное движение на 10 дней.

3. Рыбачьих промыслы в районе мыса Красный Кут (руководитель М.С. Царев). Обеспечила вербовку в ряды партизан троих румынских солдат, которые оказали отряду ценную помощь как переводчики во время карательных операций, что позволяло своевременно разгадывать замыслы противника.

4. Поселок Цюрихталь (Золотое поле, руководитель – Ф.Н. Линков). Обеспечила по фиктивным нарядам поставки муки (500 кг) от местной паровой мельницы партизанам и в дальнейшем сумела предотвратить ее уничтожение оккупантами.

5. Поселок Субаш (Приветное, руководитель – Г.А. Майдеросов). Особенность организации заключалась в поддержке связи с коллаборационистскими формированиями из числа грузин, отвечавшими за охрану побережья. Результатом этой работы стал переход на сторону партизан добровольческого батальона под командованием А.С. Картвелишвили.

Завершающая часть мемуаров посвящена периоду партизанской борьбы осени 1943 – весны 1944 гг. Автор отметил, что в сентябре-октябре 1943 г. стал происходить рост численности партизанский отрядов, что было связано, в том числе, с притоком молодежи, из которой сформировали особый комсомольский отряд под командованием младшего лейтенанта А.А. Вахтина. Приведенные данные подтверждают выводы исследователей о том, что на рубеже 1943–1944 гг. на фоне поражений врага на фронте и начала его стратегического отступления партизанское движение в Крыму стало приобретать более массовый характер,

¹ Семья А.А. Куликовского была расстреляна в феврале 1942 г.

что выражалось, как в укрупнении численности действовавших отрядов, так и в формировании новых подразделений.

Динамика расширения партизанского движения привела к повышению интенсивности боевых действий, что А.А. Куликовский проиллюстрировал на примере наиболее результативных с его точки зрения операций. В частности, о возросших боевых возможностях народных мстителей в этот период свидетельствует изложенный сюжет о кратковременном захвате Старого Крыма в марте 1944 г. Цель этой акции заключалась в освобождении политзаключенных, переведенных из концлагеря, расположенного в Ислам-Тереке (Кировское), для которых существовала постоянная угроза физического уничтожения. Тщательно разработанный план атаки позволил партизанам 26 марта, используя фактор внезапности, ворваться со стороны горы Агармыш в город и удерживать его в течение 3-х часов. В результате было уничтожено несколько учреждений оккупационной администрации (полиция, комендатура), офицерский клуб, 4 танка, два дзота, 3 склада, убито до 300 вражеских солдат и офицеров, освобождено и уведено в лес 56 заключенных [6, л. 13].

Последней боевой операцией Восточного соединения стал захват и освобождение Старого Крыма в апреле 1944 г., что было реализовано по приказу командования в рамках координации действий партизан с наступающими частями Красной Армии. Во время жесточенных боев за город 13 апреля 1944 г. окруженный противник проявил большую жестокость по отношению к местному населению, в результате чего погибло 526 гражданских лиц [6, л. 13].

Таким образом, воспоминания А.А. Куликовского представляют ценный по информативности письменный источник по истории движения сопротивления в Крыму в годы войны. Небольшой объем текста объясняется тем, что автор не планировал подготовить развернутые подробные воспоминания, а изложил и обобщил материал в формате, необходимом для публичных выступлений как лектору общества «Знание». Тем не менее фактологическая составляющая мемуаров позволяет дополнить данные об истории формирования и деятельности Феодосийского партизанского отряда и других подразделений, особенностях проведения отдельных боевых операций и диверсий против оккупантов, расширяет представление о специфике быта и повседневной жизни партизан, их морально-психологическом состоянии, формах организации и деятельности работы подпольных групп, коллаборационистских проявлений среди местного населения и карательных акций противника. Особенно необходимо отметить приводимые автором имена и фамилии членов партизанских формирований и организаций подпольщиков, что позволяет уточнить их персональный состав и роль в борьбе с врагом.

Текст мемуаров закономерно несет на себе отпечаток личностных особенностей их автора. Сохранившееся письменное свидетельство позволяет сформировать представление об А.А. Куликовском как о цельном и мужественном человеке, преданном и искреннем патриоте, незаурядном партизанском командире, ярком представителе поколения советских людей, благодаря самоотверженности и стойкости которого удалось одержать победу в войне, сохранить мир и обеспечить жизнь для будущих поколений.

Источники и литература (References)

1. Автобиография Куликовского Александра Александровича // Экспозиция Рыбинского музея заповедника. URL: <http://iss.rybmuseum.ru/entity/OBJECT/64440?person=4342&index=8> (дата обращения 05.02.2025).
2. Белоглазов Р.Н., Рац А.Г. Неопубликованные мемуары В. И. Осокина как источник по истории деятельности подпольных организаций Севастополя в годы Великой Отечественной войны // Власть истории и история власти. 2023. Т. 9, № 4. С. 42–51.
3. Бирнис И.А. Жизнь партизан в Крыму в воспоминаниях доктора О. И. Сухарева // Культурный ландшафт регионов. 2021. Т. 3, № 2. С. 38–44.
4. Вергасов И.З. Крымские тетради. – М.: Терра-Книжный клуб, 2005. 509 с.
5. Генов И.Г. Дневник партизана. Симферополь: Крымиздат, 1963. 230 с.
6. Куликовский А.А. Партизаны Востока Крыма в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.) // Личный архив семьи Лузиных. 15 л.
7. Луговой Н.Д. Страда партизанская. 900 дней в тылу врага: Дневниковые записи. Симферополь: Эльиньо, 2004. 700 с.
8. Македонский М.А. Пламя над Крымом: воспоминания командира Южного соединения партизанских отрядов Крыма. Симферополь: Крым, 1969. 304 с.
9. Матыщук Н.А. Не щадя собственной жизни: за короткой строкой дневника. Симферополь: АнтикВА, 2007. 280 с.
10. Ткаченко С.Н. Неизданные воспоминания как источник по изучению взаимодействия советской авиации и крымских партизан (1942–1944 гг.) // Таврійські студії. Історія. 2012. № 2. URL: <https://kukiit.ru/docs/ts/no2/18.pdf> (дата обращения 05.02.2025).